

QISHLOQ XO`JALIGIDA LIZING XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Mamatqulov Xayrulla Abdikaxarovich

**“O`zagrolizing” Sirdaryo viloyat filiali direktori, Toshkent irrigatsiya va
qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot
universiteti tadqiqotchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19479033>

Mamlakatimiz lizing bozoridagi operatsiyalarining rivojlanishi 1993-yildan boshlangan bo`lib, bu paytda sobiq Ittifoq parchalanib ketgandan keyin yuz bergan iqtisodiy inqiroz sharoitlarida respublikadagi moliyaviy imkoniyatlar zaiflashib, iqtisodiy sharoitlarning o`zi esa ishlab chiqarishni rivojlantirishni ta`minlay olmas edi. Shu og`ir davrda respublikamiz uchun yangi bo`lgan xo`jalik yuritish shakllari, xususan lizing xizmatlari paydo bo`ldi. Bu tasodifiy hol emas, chunki lizing - g`oyatda zarur kapital qo`yilmalarni jalb qilishning doimiy samarali usuli hisoblanadi. Lizingning qaror topishida tijorat banklar tarmog`ining rivojlantirilishi ham sezilarli ta`sir ko`rsatdi. Shu davrdan boshlab, O`zbekiston Respublikasida lizing faoliyatiga bo`lgan qiziqish ortib bormoqda. Lizing kompaniyalarining soni ko`payib, ularning faoliyat sohasi ham kengayib bormoqda. Tadbirkorlik faoliyatini investitsiyalashning o`ziga xos shakli bo`lgan ushbu mexanizmning ahamiyatidan kelib chiqqan holda, O`zbekiston hukumati lizing faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan bir qator qonun hujjatlari va qarorlar qabul qildi. Bugungi kunda O`zbekistonda lizing xizmatlari bozorida 28 ta lizing beruvchi faoliyat ko`rsatmoqda. O`zbekiston lizing xizmatlari bozorida olib borilgan marketing tadqiqotlari lizing xizmatlari hajmining yildan-yilga o`sib borayotganligini ta`kidlaydi. Tadqiqotlarga ko`ra, respublikamizda lizingning rivojlanish dinamikasi barqaror: 2000 - yilda lizing operatsiyalari hajmining 1999 - yilga nisbatan 58,7 %ga o`sishi kuzatiladi. Keyingi yillarda lizing kompaniyalarining faoliyati yanada faollashmoqda. Bunga ularni tartibga soluvchi qonun hujjatlaridagi ziddiyatlarni bartaraf etadigan va soliq imtiyozlari beradigan o`zgartirishlar kiritilishi ham yordam berdi. Xususan, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002 - yil 28 - avgustdagi 3122-sonli “Lizing tizimini rivojlantirishni rag`batlantirish bo`yicha qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida”gi Farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 2004 - yil 26 - apreldagi 199-sonli “Lizing xizmatlarini rivojlantirish bo`yicha qo`shimcha muvofiq quyidagi imtiyozlar berilgan:

- lizing oluvchilar lizing shartnomasi muddati davomida mol-mulk solig`idan ozod etilgan;
- lizing to`lovlari qo`shilgan qiymat solig`i (QQS) dan ozod etilgan va bu soliq ishlab chiqariladigan mahsulot tannarxiga qo`shiladi;
- O`zbekistonga olib kirilayotgan texnologiya asbob-uskunalari, import qiluvchiga xizmat ko`rsatayotgan bankning tegishli tasdig`i bo`lsa, QQS to`lovidan ozod etiladi;
- tezkor amortizatsiyani qo`llash imkoniyatiga ega;
- avtotransport vositalarini ro`yxatga olish, qayta ro`yxatga olish va hisobini yuritish jarayoni takomillashtirilgan.

Mutaxassislarning fikriga ko`ra, respublikada qishloq xo`jaligi, yengil va oziq-ovqat sanoati, avtomobil sanoati, tibbiyot va farmasevtika lizing uchun eng e`tibor talab segmentlardir. Aynan, shu sohalarda lizing faoliyatining faollashuvi kutiladi. Umuman olganda, lizing tarmog`ini rivojlanishi iqtisodiy rivojlanishga bir necha yo`nalishlar bo`yicha ta`sir ko`rsatadi:

- lizing kichik biznesning kelgusidagi rivojlanishiga ta`sir etadi, chunki

qandaydir sabablarga ko‘ra boshqa moliyalashtirish manbalariga ega bo‘lmagan kichik korxonalariga o‘z ishlab chiqarishlarini tashkil etish va modernizatsiya qilish imkoniyatini yaratib beradi;

-lizing uzoq, muddatli moliyalashtirishning qo‘shimcha turi bo‘lib, u kapital qo‘yilmalar hajmini oshiradi;

-lizing moliyaviy xizmat ko‘rsatish bozorida qo‘shimcha raqobatni vujudga keltiradi;

-lizingning paydo bo‘lishi bilan moliyalashtirish narxi pasayib, moliyaviy xizmat bozori kengayadi.

Iqtisodiyoti rivojlanayotgan mamlakatlarda lizing ko‘p vaqtlarda asosiy vositalar xarid qilish uchun kredit o‘rniga muqobil vosita bo‘lib xizmat qilgan holda, korxonalariga bank oldidagi qarzdorligini ko‘paytirmaslik imkoniyatini yaratadi; lizing uskunalarini sotilishiga yordam beradi. Lizingni paydo bo‘lishi uskunalarni ishlab chiqaruvchi mahalliy kompaniyalarga o‘z uskunalarini sotish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Bundan tashqari, makro darajadagi lizing orqali qilinayotgan keng tarmoqli chet el investitsiyalari mamlakat to‘lov balansining passiviga ta‘sir qilmaydi va qarzdorning jahon bozoridagi reytingini yomonlashtirmaydi, chunki jahon valyuta fondining tartibiga ko‘ra lizingdan kelib chiqadigan majburiyatlari davlatning tashqi qarzdorlik hajmiga qo‘shilmaydi. Shuning uchun ko‘pgina rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda davlat tomonidan lizing qo‘llab-quvvatlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси “Лизинг тўғрисида”ги Қонун 14 апрел 1999 й.
2. Газибеков Д.Г., Сабиров О.Ш. Лизинг и его развитие в Узбекистане. Учебное пособие – Т.: Молия, 2001- 132 с
3. Ғозибеков Д.Ғ. ва бош. Лизинг муносабатлари назарияси ва амалиёти. Ўқув қўлланма– Т.: Фан ва технология, 2004. – 308 с.
4. Исмайлова С.С."Ўзбекистон агросаноат мажмуасида лизинг фаолиятини ривожлантиришнинг иқтисодий асослари". Монография. -Т: "ИҚТИСОД-МОЛИЯ". -2011. -123 б.
5. Исмайлова С.С.Лизинг как вид инвестиционно предпринимательской и инновационной деятельности / Журнал: Экономика и финансы. Москва. 2011 г. №4(184) апрель. С.41-42.
6. О'zbekistonda qishloq xo'jaligini moliyalashtirish: tahlil va muqobil moliyaviy mexanizmlar bo'yicha tavsiyalar.